

DOI:

*Мандрона А. В., студентка,
науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Карпенко О. О.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Організація електронного документообігу у виконавчих органах
Рогатинської міської ради*

Швидкий розвиток і глобальне впровадження новітніх інформаційних технологій, зміцнення інформаційних зв'язків створили умови, коли життя людини майже неможливо уявити без мобільного телефона, телевізора, комп'ютера та Інтернету. Розвиток суспільних відносин став загальною вимогою розвитку, удосконалення та оновлення української правової бази, створення спеціальних правових норм і правил регулювання сфери інформаційно-правових відносин. Ефективність державного управління в сучасних умовах значною мірою полягає у вирішенні проблеми швидкого створення електронних документів, контролю над організацією їх виконання, зберігання, пошуку та використання. Це актуалізує проблему організації електронного документообігу у виконавчих органах влади, зокрема Рогатинської міської ради.

Документообіг у державі – це система, яка втілює в собі процес збирання, перетворення та зберігання інформації, а також процес управління: підготовки та ухвалення рішень, контролю над їх виконанням. Сучасна концепція «електронного уряду» є ефективним засобом надання та отримання інформації фізичних та юридичних осіб, сприяючи таким чином прозорості та ефективності діяльності влади. Проблеми автоматизації електронного документообігу, передусім у центральних органах державної влади, висвітлювали такі науковці, як О. В. Лаба, В. О. Заводянский, О. В. Матвієнко та ін. Проблематику класифікування систем автоматизації діловодства та електронного документообігу досліджували Г. Г. Асєєв, С. Ю. Асєєв, А. Л. Маньковський, С. Сельченкова, Г. Перехрест, Є. В. Злобін, М. Ю. Острогорський та ін.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначив основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. Законом встановлено, що електронний документообіг – це сукупність процесів створення, оброблення, редагування, передавання, одержання,

зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та, у разі необхідності, з підтвердженням факту одержання таких документів. Однак закон також встановлює певні обмеження щодо використання електронних документів як оригіналів. Зокрема, оригінал свідоцтва про право на спадщину не може бути сформований в електронному вигляді, інший документ, відповідно до закону, може бути створений лише в одному примірнику.

Техніко-технологічне забезпечення електронного документообігу у виконавчих органах Рогатинської міської ради забезпечується через застосування програмного забезпечення електронного документообігу «Загальне діловодство». Система електронного документообігу «Загальне діловодство» – це організаційно-технічна система, яка забезпечує процес створення, управління доступом та розповсюдження електронних документів у комп'ютерній мережі, а також контролює документообіг в організації. Завдяки цьому електронний документообіг у виконавчих органах Рогатинської міської ради значно підвищує ефективність роботи та скорочує час, що витрачається на вирішення проблем, пов'язаних з діяльністю органів влади.

Таким чином, електронний документообіг у виконавчих органах Рогатинської міської ради – це низка процесів, які передбачають створення, оброблення, редагування, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, що супроводжуються перевіркою цілісності та, за необхідності, підтвердженням одержання документа.